

Eiffels Handschrift am Rhein. Die Brücke des Erbauers des Eiffelturms ist schon mehrmals verstärkt worden. Aus technischen Gründen ist ein nochmaliger Umbau nicht möglich. Lohnt sich ein Neubau? Frage zwei: Darf man auf ihn verzichten?

Ein Bus aus Zug bewältigte im Versuch den Personenverkehr zwischen Stein a. Rhein, Hemishofen, Ramsen und Singen (links), aber an der Verladerrampe in Ramsen herrschte dennoch Hochbetrieb (rechts). Güterzüge verkehrten normal. Ramsen war während des Krieges die Gemeinde mit der größten Getreideablieferung der Schweiz. Mag auch der Bahnhof klein sein, er steht inmitten einer intensiv genutzten Gegend. Bis zu 240 Tonnen Ackerbauprodukte werden an Spitzentagen hier verladen. Was wären die Bauern von Ramsen ohne Bahn...?

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

Monsieur Eiffels Brücke ist müde

Ingenieur Eiffel, der berühmte Vater des Eiffelturmes, baute 1874 bei Hemishofen eine Eisenbahnbrücke über den Rhein. Wir wissen nicht, wie es sich in dieser Hinsicht beim Turm in Paris verhält, aber das eiserne Skelett der Brücke ist im Laufe der 84 Jahre müde geworden. So müde, daß die SBB-Ingenieure der Ansicht sind, sie müsse bis spätestens 1965 erneuert werden. Es kann nicht verwundern, wenn heute, da sich wieder SBB-Defizite anmelden, nach den Ingenieuren sich auch die Betriebswirtschaftler der Bundesbahnen mit der müden Brücke befassen und ausrechnen, ein Neubau rentiere sich nicht. Ohne Brücke läßt sich aber der Eisenbahnverkehr auf der Strecke Etwilen-Ramsen-Singen nicht aufrechterhalten. Wie wäre es, wenn man die ohnehin nicht rentable Linie aufgeben und durch einen Busbetrieb ersetzen würde? Dieser Gedanke tauchte auf der Direktion der SBB auf,

und da auch bei ihr Probieren über Studieren geht, ordnete sie einen praktischen Versuch an. Ein Groß-Bus der Zuger Verkehrsbetriebe und Wagen der Deutschen Bundespost übernahmen kürzlich versuchsweise den Personen- und Postverkehr. Wie der Entscheid der SBB-Direktion nach diesem Versuch ausfallen wird, weiß man noch nicht; schon vorher stand jedoch fest, daß die Einwohner von Ramsen ihre Bahn behalten möchten. Der Schienenweg ist für sie gewissermaßen der Lebensnerv, der sie wirtschaftlich mit der übrigen Schweiz verbindet, und da um das Dorf eines der reichsten Landwirtschaftsgebiete des Landes liegt, läßt sich natürlich das Verkehrsproblem nicht mit einem Personenbus lösen. «Ohne Bahn sind wir von der Welt abgeschnitten!» heißt es in Ramsen. Kein Wunder, daß man dort eine neue Brücke verlangt. Ob man sie aber auch bekommt...?

